

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

**OLIV TA'LIMDA TALABALAR ABSTRAKT FIKRLASH KO'NIKMLARINI
MUSTAHKAMLASH YO'LLARI**

<https://zenodo.org/records/17842082>

Abdullayeva Nafisa Anvarovna,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari yoritilgan. Abstrakt fikrlash inson tafakkurining yuksak shakli sifatida tasvirlanib, murakkab muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topishga yordam beruvchi intellektual faoliyat turi sifatida talqin etiladi. Muallif tomonidan oliy ta'lim muassasalarida, xususan, pedagogik jarayonda talabalarni abstrakt va mantiqiy fikrlashga o'rgatishning zaruriyati asoslab berilgan. Maqolada talabalarda tafakkur va fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda interpretatsiya, gnoseologik yondashuv, amaliy topshiriqlar va individuallashtirilgan ta'limning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ilmiy intellekt va izlanuvchanlik komponentlarining integratsiyasi orqali talabalarning abstrakt fikrlash salohiyatini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, abstrakt fikrlashni rivojlantirish mustaqil fikr, tanqidiy qarash, mantiqiy xulosa chiqarish, hamda innovatsion yondashuvlar shakllanishiga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Abstrakt fikrlash, mantiqiy tafakkur, fikr yuritish, interpretatsiya, ilmiy intellekt, izlanuvchanlik, ta'lim metodikasi, mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur, amaliy topshiriqlar, mantiqiy fikrlash, interpretatsiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются теоретические основы и практические направления развития абстрактного мышления у студентов. Абстрактное мышление описывается как высшая форма интеллектуальной деятельности человека, необходимая для решения сложных проблемных ситуаций и формирования самостоятельного мышления. Особое внимание уделено роли педагогического процесса в высшем образовании, в частности, формированию логического и критического мышления студентов в рамках учебных дисциплин. Проанализированы такие аспекты, как интерпретация информации, гносеологический подход, практические задания, индивидуализированное обучение и интеграция научного интеллекта в образовательную среду. Отмечено, что развитие абстрактного мышления способствует формированию у студентов самостоятельных суждений, аналитических навыков и способности к инновационному подходу.*

Ключевые слова: *абстрактное мышление, логическое мышление, рассуждение, интерпретация, научный интеллект, исследовательская компетентность, методика обучения, самостоятельное мышление, критическое мышление, практические задания, логическое мышление, интерпретация.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations and practical approaches to developing abstract thinking in students. Abstract thinking is presented as a high-level cognitive process that enables individuals to solve complex problems and form independent judgments. The study emphasizes the role of higher education, particularly general pedagogy, in fostering students' logical and critical thinking skills through educational content. Key aspects such as information interpretation, a gnoseological approach, practical tasks, individualized learning, and the integration of scientific intellect into the educational process are analyzed. The findings suggest that the development of abstract thinking enhances students' ability to reason independently, think analytically, and adopt innovative approaches in both academic and real-life contexts.*

Key words: *Abstract thinking, logical thinking, reasoning, interpretation, scientific intellect, research competence, teaching methodology, independent thinking, critical thinking, practical tasks, logical thinking, interpretation,*

Abstrakt fikrlash inson tafakkurining oliy darajasini tashkil etadi va murakkab muammolarni hal etishda, yangi yechimlarni topishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda oliy ta'limda talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning ilmiy intellektini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ta'lim jarayonida

talabalarni abstrakt fikrlashga o'rgatish, ularning fikr yuritish qobiliyatlarini takomillashtirish nafaqat bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga, balki zamonaviy jamiyat talablariga mos intellektual salohiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirish yo'nalishlari va samarali ta'lim metodlarini o'rganish ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Abstrakt fikrlash — insonning hayolan o'ylashidir, chunki bu uni intellektning oliy nuqtasigacha olib chiqadigan, kundalik vaziyatlarda juda foydali bo'lgan jarayondir. Ya'ni yo'l yoki yechim topish uchun mustaqil fikrni shakllantirish qiyin bo'lganida, abstraktsiya bizga ko'rinmaydigan barcha choralarni topishga imkon beradi. Bundan kelib chiqib ta'kidlash kerakki, abstrakt fikrlashni ko'pincha abstrakt-mantiqiy fikrlash deb ham atashimiz mumkin. Oliy ta'lim o'quv jarayoni asosida talabalarning abstrakt fikrlashga o'rgatilishini hisobga olsak, umumiy pedagogika fanining mashg'ulotlarida talabalarning abstrakt fikrlashi rivojlantiriladi. Talabalarda abstrakt fikrlashning dastlabki rivojlanishi, o'quv materialining amaliy ko'nikmalar hosil qilishi, talabalarda fanga oid va tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish talablaridan kelib chiqib, ma'lumotlarning turli ko'rinishlaridan foydalanish va ularni interpretatsiya qilish talabalarda abstrakt fikrlashni, abstrakt tafakkurni va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, fazoviy shakllar va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni o'rgatadi [1].

Abstrakt fikrlashning mohiyati va afzalliklari quyidagicha namoyon bo'ladi: insonlarning fikrlash qobiliyatlari, bir so'z bilan aytganda, uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, hayotidagi muammoli vaziyatlarni hal qilish, muvaffaqiyatlarga erishishi va jamiyatda shaxs sifatida o'z o'rniga ega bo'lishiga imkon beradi. Inson mavjud bilim va ma'lumotlarga ega bo'lganda, sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni aniq tushunadi, aniq fikrlay oladi. Umumiy aqliy fikrlashni har qanday muammoli vaziyatlarda qo'llay oladi va umumiy xulosalar chiqaradi. Oddiy qilib aytganda, umumlashgan aqliy fikrlash — abstrakt fikrlashdir.

Tushuntirish sifatida interpretatsiya muayyan obyektning qiymatini belgilashdan iborat. Interpretatsiya, ya'ni izohlash — obyektning maqsadini uning xususiyatlariga asoslangan holda aniqlash demakdir [2]. Interpretatsiya muayyan matnning oqilona mazmunini tushunish shartlarini yaratib berishdan iborat. Interpretatsiya — gnoseologik kategoriya bo'lib, talqin qilinadigan obyektning tashqi ko'rinishlarini (belgilar, imo-ishoralar va boshqalar) o'rganish orqali uning ichki mazmunini tushunishga qaratilgan ilmiy bilish usulidir. Gumanitar fanlar metodologiyasida talqin markaziy o'rinni egallaydi, bunda o'rganilayotgan obyektning ma'nosi va mazmunini ochish tartibi tadqiqotchining asosiy strategiyasi hisoblanadi [3].

Matematikada izohlash, mantiq — har qanday tabiiy fan yoki abstrakt deduktiv nazariyaning elementlariga (ifoda, formula, belgilar va boshqalar) u yoki bu tarzda birlashtirilgan ma'nolar majmui hisoblanadi. Ushbu nazariya elementlarining o'zlari shunday "tushunish"ga duch kelgan hollarda, belgilar, formulalar va boshqalarni talqin qilish haqida ham gapiriladi. Misol uchun, har qanday fizik talqindan qat'i nazar, Lobachevskiyning geometriya tushunchalari Yevklid geometriyasi nuqtayi nazaridan talqin qilinishi mumkin. Turli deduktiv nazariyalarning o'zaro talqin qilinishi imkoniyatlarining ochilishi deduktiv fanlarning o'zini rivojlantirishda (ayniqsa, ularning nisbiy izchilligini isbotlash vositasi sifatida) ham, ular bilan bog'liq zamonaviy gnoseologik tushunchalarning shakllanishida ham katta rol o'ynadi.

Professor Sh.Yusupova ta'kidlaganidek, "O'quvchilarga tushunchalarni ongli va ongsiz o'zgartirish topshiriq qilib beriladi va ular bu yechimni munozaralar orqali hal qiladilar, bu esa tafakkur takomil bo'lishini ta'minlaydi. Insonning onglilik darajasini bilmadan turib, shaxsning mustaqil fikrini va tafakkur qilish qobiliyatini bilib bo'lmaydi. O'quvchilarda onglilikni

rivojlantirmoq uchun ularni to'g'ri fikriy mulohaza yuritishga o'rgatishimiz lozim. To'g'ri fikriy mulohaza mantiqiy bilishga asoslanadi. Chunki o'quvchilar mantiq yordamida xulosa va hukm chiqarayotganda xato fikr aytishdan saqlanadi" [4].

Darhaqiqat, fikr yuritish talabalarda muhim ahamiyatga ega, chunki u tanqidiy o'ylash, mustaqil qaror qabul qilish va o'z qarashlarini aniq ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi. "Tafakkur obyektiga yondashuv yo'siniga qarab fikrlashning deduktiv, induktiv, ijodiy, pragmatik singari bir qancha turlarga ajratish mumkin. Deduktiv tafakkurda umumiy tayanib, xususiy hodisa haqida to'xtamga kelinsa, induktiv fikrlashda xususiy hodisalarga asoslanib, umum to'g'risida xulosa chiqariladi. Ijodiy fikrlashda esa mantiqiy tafakkur, solishtirish, sabab-oqibatni aniqlashdan ko'ra tasavvur va xayolga suyanish yetakchilik qiladi" [5].

Bu ko'nikmalar bilim olish jarayonida, tadqiqot qilishda va ijtimoiy munosabatlarda foydalaniladi. Fikr yuritishni rivojlantirish uchun ko'proq kitob, maqola, ilmiy tadqiqot manbalarni o'qish hamda o'z fikrlarini yozish va baholash muhimdir. Fikr yuritishni amaliy hollarda qo'llash, ya'ni biror bir mavzu bo'yicha prezentatsiyalar tayyorlash, esse yozish yoki tadqiqotlar qilish talabalarga o'z fikrlarini samarali ifoda etish, o'z qarashlarini izohlash va konstruktiv tanqid yuritishda yordam beradi.

An'anaviy ta'limda yangi mavzular talabalarga algoritmik tarzda berilib, so'ngra uni mustahkamlash uchun mashqlar berish orqali o'rgatiladi. Mustahkamlovchi mashg'ulotlarda esa o'tgan mavzularga oid bilimlar tizimlashtiriladi. Talabalar axborotlarni tushunish va interpretatsiya qilishga — ya'ni axborotning ma'nosi va tub mohiyatini ochib berishga kam jalb qilinadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar axborotlar ustida ishlash jarayonining muhim bosqichlaridan biri sifatida axborotlarni qayta ishlash va qo'llashda turli ko'rinisdagi axborotlardan foydalanish orqali ularning mohiyatini tushunish va izohlash ko'zda tutiladi. Turli ko'rinisdagi axborotlarni interpretatsiya qilishga o'rgatishda, avvalo, bir axborotni turli ko'rinisdagi ifodalash mumkinligi amaliy tarzda tushuntiriladi. Masalan, matn ko'rinishida berilgan masalaning shartini raqam yoki tasvir ko'rinishidagi axborotlardan foydalanib interpretatsiya qilish kabi.

Turli ko'rinisdagi axborotlarni interpretatsiya qilishga o'rgatishda avvalo bir axborotni turli ko'rinisdagi ifodalash mumkinligini amaliy tarzda o'rgatish asosida ko'nikmalar shakllantiriladi. Talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirishga tayyorlashda, shakllar va ularning xossalari o'rganishda atrofdagi moddiy narsalar, shakllarning tayyor modellari va chizmalaridan, turli vositalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. O'z qo'li bilan modellar yasab, chizmalarni o'zi chizib, ularni qirqib, qirqilgan shakllardan yangi shakllar yasash bilan bog'liq amaliy ishlarni bajargan talabalarning abstrakt tasavvurlari, obyektни passiv holda faqat kuzatish bilan cheklangan holda o'rgangan talabalarnikiga nisbatan ancha anglagan va mustahkam bo'ladi.

Talabalarning abstrakt tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish ko'p jihatdan ular tomonidan bajariladigan amaliy topshiriqlar tizimiga bog'liq. Bunday topshiriqlarni bajarishda faqat ko'z bilan ko'rish va eshitishgina yetarli emas, balki ko'p hollarda, ayniqsa dastlabki bosqichda, talabalar o'rganilayotgan tushunchalarni abstrakt tasavvur qilishlari kerak bo'ladi. Lekin oliy ta'lim dasturidagi materialni o'rganishda faqat suhbat yoki hikoya qilib berish usullaridan foydalanish, mustaqil ishlarni bajarishga yetarli e'tibor bermaslik natijasida talabalar materialni sust qabul qiladi va ularning shakllar haqidagi abstrakt tasavvurlari mustahkam bo'lmaydi. Chunki abstrakt fikrlash rivojlanishining asosidir [6].

Talabalarning abstrakt fikrlashi rivojlanishida individuallashtirilgan ta'lim tajribasini o'zlashtirish, ilmiy intellektni pedagogik ta'limga integratsiyalash hamda izlanuvchanlik komponentlariga xos funksiyalar intensivligini frontal ta'minlash masalasi muhim hisoblanadi. Ma'lumki, individual ta'lim — o'qituvchining talabaga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biridir.

O'qituvchining talaba bilan talabalar jamoasidan tashqarida olib boriladigan faoliyati tushuniladi. Ilmiy intellekt — bu insonning ilmiy-texnikaviy va ilmiy faoliyatini boshqarish, tahlil qilish, yangilash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan fikrlash qobiliyatlari, bilimlar va ko'nikmalar majmuasi deb tushuniladi. Ilmiy intellekt umumiy intellektual qobiliyatlarning bir qismi bo'lib, asosan ilmiy sohalarida yangilik yaratish, muammolarni hal qilish, tahliliy fikrlash va ilmiy metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu faqat ma'lumot yig'ish yoki uni saqlash emas, balki o'zlashtirilgan bilimlarni innovatsion yondashuvlar orqali tahlil qilish va ulardan yangi g'oyalar yoki amaliy natijalar olishga qaratilgan qobiliyatdir. Ilmiy intellekt tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuvlar va ilmiy metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi, ilmiy yutuqlarga erishish va yangi g'oyalarni yaratish orqali integratsiyalash hamda izlanuvchanlik komponentlariga xos funksiyalar intensivligini frontal ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [7].

Talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirishda izlanuvchanlik komponenti ilmiy yoki tadqiqot jarayonida bilimlarni yangilash, yangi ma'lumotlar olish va mavjud nazariyalar yoki g'oyalarni takomillashtirishga qaratilgan asosiy element hisoblanadi. Ilmiy izlanish jarayonida "izlanuvchanlik" talabalarning muammolarni hal qilishda, yangi g'oyalarni rivojlantirishda va amaliyotda qanday ishlashlarida juda asqotadi. Izlanuvchanlik komponenti esa bu jarayonning tuzilishi va samarasini belgilovchi elementlar to'plamidir.

Talabalarning o'quv jarayonida abstrakt fikrlashini rivojlantirish intensivligini frontal ta'minlash — bu talabalar ongida konseptual va nazariy tushunchalarni shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirish hamda mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini oshirishga qaratilgan jadallashtirilgan jarayondir.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirish ilmiy intellekt va izlanuvchanlik komponentlarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki ularni amaliyotda qo'llash, mustaqil fikrlash va tanqidiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. O'qituvchining individual yondashuvi, talabalarning mustaqil izlanishlari va turli ko'rinishdagi axborotlarni interpretatsiya qilish qobiliyatlarini oshirish orqali abstrakt tafakkur yanada mustahkamlanadi. Shuningdek, talabalarning bilimlarini yangilash va takomillashtirishga yo'naltirilgan izlanuvchanlik ularning ilmiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlaydi. Shu bois, ta'lim jarayonida abstrakt fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zamonaviy pedagogik metodlarning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рузикулова Н.Ш. Бошланғич синф ўқувчиларининг ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси. – Тошкент: 2020. – Б.94.
2. Umedova O.S. Interpretatsiya va tushunishda ijtimoiy madaniy muammolar. International Conference on Developments in Education. Hosted from Uzbekistan <https://econferencezone.org> April 26th 2022. 24-b.
3. Аллярова С. Н. Герменевтика. Ўқув қўлланма.– Тошкент: Extremum-press, 2017. 77-b.

4. Юсупова Ш.Ж. Ҳозирги ўзбек адабий тили дарсларида ўқувчилар тафаккурини ўстиришнинг илмий-методик асослари (академик лицейлар мисолида): Пед ... - Тошкент: ТДПИ, 2005. 21-б.

5. Ҳасанов Ш.А. Адабий таълим жараёнида талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш (Олий филологик таълим мисолида). П.ф.б.ф. д.(PhD). ДИС. Наманган: 2020. 21-б.

6. Abdullayeva N. Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi predmeti va maqsadi. Academic Research In Educational Sciences SCIENTIFIC JOURNAL SJIF 2021:5.723 Cite Factor 2020-21:0.89 DOI:10.24412/2181-1385-2021-9-4-8 www.ares.uz Volume 2 | Issue 9 | 2021. 109-112 – b.

7. Abdullayeva N. Modern Teaching Methods In mathematics. Pindus Jornal Of Culture, end ELT. ISSN:2792-1883Published in Volume: 9 for the month of September-2021 <https://literature.academicjournal.io> 39-42– p.

UO'K: 94 (575:1)(072)

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TALABALARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

<https://zenodo.org/records/17842101>

Ponsotova Firuza O'ktamovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma'naviyatning pedagogik xususiyatlari konsepsiyasiga asoslangan milliy tarbiyaning muhim jihatlari ilmiy asoslangan hisoblanib, bizning yondashuvimizga ko'ra, ma'naviyatning pedagogik xususiyatlarida axloq va tarbiya omili muhim ahamiyatga ega. Buning uchun talabalar ma'naviyatiga turli vositalar orqali bo'layotgan ma'naviy tahdidlar mazmunini anglab olish zarur. Bugungi ta'lim jarayoniga tarbiyaning singdirilish omillari ilmiy tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *tarbiya, immunitet, qadriyatlar, migratsiya, ommaviy madaniyat, milliy g'urur, ijtimoiy taraqqiyot, ma'naviyat, madaniyat, diniy munosabat.*

Аннотация: *В данной статье научно обоснованы важные аспекты национального воспитания, основанные на концепции педагогических особенностей духовности. Согласно нашему подходу, в педагогических характеристиках духовности важное значение имеют факторы морали и воспитания. Для этого необходимо осознать суть духовных угроз, воздействующих на духовность студентов посредством различных средств. Факторы внедрения воспитания в современный образовательный процесс были подвергнуты научному анализу.*

Ключевые слова: *воспитание, иммунитет, ценности, миграция, массовая культура, национальная гордость, социальное развитие, духовность, культура, религиозные отношения.*

Abstract. *This article scientifically substantiates important aspects of national upbringing based on the concept of the pedagogical characteristics of spirituality. According to our approach, the factors of morality and upbringing play a significant role in the pedagogical features of spirituality. It is essential to comprehend the essence of spiritual threats affecting students' spirituality through various means. The factors contributing to the integration of upbringing into today's educational process have been scientifically analyzed.*

Keywords: *upbringing, immunity, values, migration, mass culture, national pride, social development, spirituality, culture, religious relations.*

Bugungi kunda ilmiy asoslarga ega bilimlarni berish ommaviy tus olgan. Shu ma'noda shaxs ma'naviyatini shakllantirishda ilmiy-nazariy va ma'rifiy bilimlar uyg'un bo'lishi kerak. Shaxs o'z davri, jamiyat talablari va ijtimoiy ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak. Aks holda, shaxs o'z jamiyatidan begonalashib, nafaqat millati yoki xalqi, balki umuminsoniyatga daxl qiluvchi mavjudotga aylanadi.

Barchaga ayonki, hozirgi kunda dunyo miqyosida beshafqat raqobat, qarama-qarshilik va ziddiyatlar tobora keskin tus olmoqsa. Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, "ommaviy madaniyat" kabi xavf-xatarlar kuchayib, odamzot

